

SAQLASH HARORATI SHAROITLARINING BUG'DOYNING XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARI VA TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Ergashev Ilyos Nodir o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336875>

Kalit so'zlar: bug'doy, saqlash, harorat, sifat, kleykovina, namlik, shishasimonlik, pasayish soni, yog'ning kislotasi soni, trend chizig'i.

Annotatsiya. Don elevatorlar va omborlarda saqlanganda, mavsumiy tebranishlar bilan bog'liq bo'lgan haroratga ta'sir qiladi. Harorat rejimi uglevod va oqsil-lipid komplekslarining o'zgarishi, nafas olish jarayonlari, namlik so'rilishining o'zgarishi, shuningdek zararkunandalarning rivojlanishi tufayli donning qarishiga ta'sir qiladi. Maqolada yumshoq bug'doy donining turli xil saqlash haroratlarida sifatining o'zgarishi natijalari keltirilgan. Bug'doyning individual sifat ko'rsatkichlari o'zgarishining intensivligi haroratni saqlash sharoitlariga bog'liqligi ko'rsatilgan: 30 va 40 °C haroratlarda sifat ko'rsatkichlaridan kleykovina massa ulushining pasayishi, shishasimonlikning kamayishi, sinq donlar sonining ko'payishi va yog'ning kislotalilik sonining ko'payishi kabi eng muhim o'zgarishlari qayd etilgan. Olingan ma'lumotlarning regression tahlili sifat ko'rsatkichlarining saqlash haroratiga bog'liqligini aniqlash imkonini berdi. Eng qulay harorat rejimi 10 °C deb belgilanadi, bunda standartlashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha bug'doy sifati asl don darajasidagi qiymatlar bilan tavsiflanadi. Amalga oshirilgan tajribalar donni uzoq muddatli saqlash amaliyotida optimal rejimlarni asoslash, shuningdek uni saqlash muddati uchun bashoratli qiymatlarni tuzish uchun dolzarbdir.

Kirish. Don - un tegirmon va non pishirish sanoati uchun strategik xom ashyo va Rossiyaning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri. Donni saqlash davlat ahamiyatiga molik vazifadir.

Donni uzoq muddatli saqlashning biokimyoviy asoslari o'tgan asrda ishlab chiqilgan. Saqlash paytida don sifatiga ta'sir qiluvchi biokimyoviy jarayonlar doimiy ravishda sodir bo'ladi. Don tirik organizm bo'lib, saqlash vaqtida "nafas oladi", bu jarayon natijasida karbonat angidrid va suv chiqariladi. Oksidlanish reaksiyasi issiqlikning chiqishi, ehtimol namlikning chiqishi, donalararo bo'shliqda havoning nisbiy namligining oshishi, issiqlikning to'planishi va shunga mos ravishda o'z-o'zidan haroratning qizishi 35 °C dan yuqori ko'tarilishi bilan sodir bo'ladi.

Donning o'z-o'zidan qizish jarayoni, uning rivojlanishining dastlabki bosqichida, ancha uzoq davom etadi va don massasi haroratining past tezligi bilan tavsiflanadi.

Keyinchalik olib borilgan ishlar shuni ko'rsatdiki, saqlanadigan donda sodir bo'ladigan biokimyoviy jarayonlarning yo'nalishi va intensivligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida eng muhimi uning namligi va atrof-muhit haroratidir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yumshoq quritish rejimlari va 10 °C gacha sovutilgan partiyalar yordamida namlik miqdori kritik darajadan past bo'lgan darajada quritilgan yaxshi pishgan bug'doy donasi ko'p yillar davomida organoleptik xususiyatlari va unni maydalash va pishirish sifatlarida sezilarli o'zgarishlarsiz saqlashga bardosh beradi.

Harorat rejimi uglevod va oqsil-lipid kompleksining o'zgarishi, nafas olish jarayonlari, namlik so'rilishining o'zgarishi, shuningdek zararkunandalarning rivojlanishi tufayli donning qarishi intensivligiga ta'sir qiladi.

Saqlash davrida donni ishlatishdan oldin uning texnologik sifatini saqlab qolish kerak, bu faqat don massasining fiziologik faolligi minimallashtiriladigan va barcha tarkibiy qismlarning hayotiy faolligining minimal darajasini ta'minlaydigan optimal sharoitlarda sodir bo'lishi mumkin.

Tadqiqot sinovlarini o'tkazishdan maqsad: haroratning mavsumiy o'zgarishi ta'sirini o'rganish va bug'doyning yuqori saqlash harorati ta'sirida xavfsizlik ko'rsatkichlari va texnologik ko'rsatkichlari dinamikasini o'rganish.

Matereal va usullar. Tadqiqot ob'ekti standartlashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha standartga mos keladigan 2022 yil hosili 3-sinf yumshoq bug'doy edi. Xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha don TR CU 015/2011 talablariga javob berdi. Saqlash 2023 yil may oyida amalga oshirildi, ya'ni, g'alla o'rim-yig'imdan keyingi pishib etish bosqichidan o'tdi.

Tadqiqot ob'ekti standartlashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha standartga mos keladigan 2016 yil hosili 3-sinf yumshoq bug'doy edi. Xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha don "Don xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida"gi vazirlar mahkamasi talablariga javob berdi. Saqlash 2017 yil may oyida amalga oshirildi, ya'ni g'alla o'rim-yig'imdan keyingi pishib etish bosqichidan o'tdi.

Sinov tartibi quyidagicha edi:

- sinov namunalarining dastlabki sifatini o'rganish;
- tanlangan haroratlarda termal qurilmalarda saqlash uchun namunalarning taxminiy sonini (har bir variant uchun) joylashtirish;
- sinov dasturiga muvofiq davriy namunalar olish va tekshirish.

Natijalar va muhokama. Don sifati ko'rsatkichlarining o'zgarishi dinamikasini baholash olingan tajriba ma'lumotlarining jadvallarini tuzish va tahlil qilish, alohida ko'rsatkichlar o'zgarishi dinamikasi uchun grafiklarni tuzish va eksperimental ma'lumotlarni statistik qayta ishlash ko'rsatkichlar va saqlash muddati o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash, regressiya tenglamalarini chiqarish orqali amalga oshirildi.

Oqsil. Saqlash boshida bug'doy tarkibidagi xom kleykovinaning dastlabki miqdori 27,2% ni tashkil etdi, bu 3-sinf bug'doyi uchun standartga to'g'ri keldi (23% dan kam bo'lmagan). Saqlash bosqichlarida olingan eksperimental ma'lumotlarni baholashda kleykovina miqdorining pastga va yuqoriga qarab o'zgarishi qayd etildi, bu kleykovina yuvish texnikasiga xos bo'lgan xato (ruxsat etilgan xatolik $\pm 2\%$) bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq, statistik ishlov berish va hisob-kitoblardan so'ng, barcha saqlash rejimlarida xom kleykovina miqdorining pasayishi tendentsiyasi aniqlandi. Turli haroratlarda saqlangan bug'doy tarkibidagi xom kleykovina miqdori dinamikasi bo'yicha eksperimental ma'lumotlar va tendentsiya chiziqdari 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. kleykovina miqdori ko'rsatkichining bug'doyni turli haroratlarda saqlash vaqtiga bog'liqligi.

Bog'liqlarni aniqlash uchun R^2 ni hisoblash bilan $Y = ax + b$ chiziqli funktsiyasi bo'yicha kleykovina miqdori o'zgarishining yaqinlashishini ko'rsatadigan tendentsiya chiziqlari qurilgan (yaqinlashtiruvning ishonchliligi qiymati). $R^2 = 0,85$ va undan yuqori qiymat bilan eksperimental ma'lumotlarni tekislashni ishonchli deb hisoblash mumkin, ammo R^2 qiymati 0,85 dan past bo'lsa aksi hisoblanadi. Minus 25 °C, 10 va 30 °C haroratlarda kleykovina dinamikasi o'zgariganda, R^2 0,61 dan 0,84 gacha, bu ishonchli ma'lumotlarga yaqin. 40 °C ko'tarilgan haroratda kleykovina miqdorini kamaytirish tendentsiyasi eng aniq va ishonchli tarzda ifodalanadi ($R^2 = 0,868$).

Kleykovina miqdorining maksimal kamayishi 40 °C haroratda 7 oylik saqlash vaqtida 27,2 dan 23,7% gacha qayd etilgan. Kleykovina miqdorining kamayishi sababi gidroliz va oqsillarning qisman denaturasyonu bo'lishi mumkin.

Kleykovinaning yo'qolishi va saqlash vaqtida uning sifatining o'zgarishini yog'ning gidrolizlanishi va erkin yog' kislotalarining asta-sekin to'planishi bilan ham izohlash mumkin. Proteinlar yog'ning gidroliz va oksidlanish mahsulotlari bilan o'zaro ta'sirlashganda, lipoproteinlar hosil bo'lish jarayoni sodir bo'ladi, bu esa kleykovina yuvilishiga to'sqinlik qiladi. Hisoblangan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, kleykovina kamayishi intensivligi haroratga bog'liq: eng tez pasayish 40 °C (oyiga 0,48%) haroratda kuzatildi, 30 °C haroratda pasayish tezligi oyiga 0,15% ni tashkil etdi. 10 °C va minus 25 °C haroratda kleykovina pasayish intensivligi deyarli bir xil: oyiga 10 °C haroratda - 0,09%, minus 25 °C haroratda - oyiga 0,07%.

Statistik ishlov berish shuni ko'rsatdiki, kleykovina miqdori dinamikasi va saqlash muddati o'rtasida o'rtacha korrelyatsiya darajasi bilan salbiy korrelyatsiya olingan: korrelyatsiya koeffitsientlari 40 °C harorat uchun - 0,849, 30 °C harorat uchun - 0,786, 10 °C harorat uchun - 0,917, minus 25 °C - 0,871.

Bug'doyni saqlash paytida xom kleykovina sifatining dinamikasi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Bug'doyni saqlash vaqtida kleykovina sifatining dinamikasi (IDK birligi).

Saqlash muddati	Saqlash harorati, °C			
	-25	10	30	40
Boshlang'ich holati	65	65	65	65

3 oy	63	64	67	61
6 oy	57	63	69	45
9 oy	72	72	72	54
12 oy	76	70	61	-
16 oy	84	68	62	-
20 oy	83	78	80	-
24 oy	82	72	70	-

Kleykovina sifati ham o'zgaradi, ayniqsa salbiy haroratlarda (minus 25°S) va yuqori haroratlarda (30 va 40°S). 40°C haroratda IDC qurilmasi indikatorining bosqichma-bosqich pasayishi 65 dan 45 birlikgacha kuzatildi. IDC ko'rsatkichlarining pasayishi bug'doy kleykovinasining yuqori haroratlarda saqlash vaqtida kuchayganligini ko'rsatadi. Kuchli kleykovina past elastiklikka ega, u qiyinchilik bilan cho'ziladi va cho'zilganida u osonlikcha sinadi. Xamirda xamirturush tomonidan chiqarilgan karbonat angidrid bunday kleykovinani etarlicha cho'zish va rivojlangan g'ovaklikni hosil qila olmaydi, natijada non juda qo'pol g'ovakli va maydalangan maydalangan hajmga ega. Shuning uchun 40°S da kleykovina mustahkamlash tendentsiyasi salbiydir.

Boshqa harorat sharoitida (minus 25 °C, 10 °C, 30 °C) birinchi bosqichda (6-7 oygacha saqlash) IDK asbobiga ko'ra bug'doy kleykovinasining sifat ko'rsatkichlari ancha barqaror edi (60-69 IDK birligi) va keyinchalik saqlash vaqtida biroz ko'payadi (72-84 IDK birligigacha), bu esa 3-sinf bug'doyi (18-102 IDK birligi) talablariga javob beradi.

Xulosa. Noqulay harorat sharoitlarining non bug'doy donining xavfsizlik ko'rsatkichlari va texnologik ko'rsatkichlariga ta'sirini modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha sinovdan o'tgan bug'doy sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarning intensivligi haroratni saqlash sharoitlariga bog'liq: saqlash harorati ko'tarilganda, yumshoq bug'doy donasi sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. 30 va 40 °C haroratlarda sifat ko'rsatkichlarida eng sezilarli o'zgarishlar qayd etildi: kleykovina massa ulushining pasayishi, shishasimonlikning pasayishi, sinish sonining ko'payishi va yog'ning kislotalik sonining ko'payishi. Olingan ma'lumotlarning regression tahlili ushbu ko'rsatkichlarning saqlash sharoitlariga bog'liqligini aniqlash imkonini berdi. Eng qulay harorat rejimi 10 °C deb belgilandi, bunda bug'doy sifati asl don darajasida o'rganilgan ko'rsatkichlarning qiymatlari bilan tavsiflanadi.

References:

1. Белецкий С.Л., Гурьева К.Б., Иванова Е.В. Обеспечение сохранности зерна при длительном хранении в железобетонных элеваторах // Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд: международный сборник научных статей. Вып. 7. М.: Галлея-Принт, 2017. С. 69-78.
2. Верхотуров В.В. Физиолого-биохимические процессы в зерновках ячменя и пшеницы при их хранении, прорастании и переработке: автореферат дисс. на соиск. учен. степ. д-ра биол.наук. М., 2008. 45 с.
3. Ветелкин Г.В., Марков Ю.Ф., Саулькин В.И. Контроль качества зерна при хранении в условиях юга России // Материалы Второй международной конференции «Хранение зерна». М.: Пищепромиздат, 2003. С. 88-89.

4. Гурьева К.Б., Иванова Е.В., Белецкий С.Л. Проблемы длительного хранения зерна злаковых культур // Сборник научных трудов МПА. Выпуск XI. М.: МПА, 2013. С. 175-190.
5. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-21.
6. Khalmuminova G. K., Islomov F. S. Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan //Journal of actual problems of modern science. – 2019. – №. 5. – С. 166.
7. Kushokovna K. M., Kulmuminovna K. G. INFLUENCE OF A COMPOSITION BASED ON MICROORGANISMS ON WHEAT AND POTATO PRODUCTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 657-660.
8. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 105-108.
9. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
10. Rahmonberdiev V. K. et al. Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 125-129.
11. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 111-114.
12. Sokhibova N. S. et al. STUDYING THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MULBERRY SEEDLINGS PROPAGATED IN A NEW WAY IN THE TASHKENT REGION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 106-110.
13. Бобоева Н. Т., Негматова С. Т. Ингичка толали ғўза навларини парваришлашда қандалалар зарарига агротехник тадбирларнинг таъсири //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 64-69.
14. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
15. Хужаназарова М. К., Халмуминова Г. К. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕМОБИЛЬНОЙ СУХОЙ ФОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ ФЛОКУЛЯНТА ГИПАН БИОПРЕПАРАТА «ЗАМИН-М» //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 1 (91). – С. 37-41.